

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Неъматова Мавсума Улугбек кизи

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: в статье дана задача как сделать так, чтобы члены общества не отставали от развития науки, техники, производственных технологий, как создать основу для их будущего. Эта актуальная задача всегда заставляла задумываться передовых представителей общества.

Ключевые слова: образования, педагогических, психологических, физиологических факторы, общества, физическая напряженность.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Abstract: the article gives the task of how to ensure that members of society keep up with the development of science, technology, and production technologies, and how to create the basis for their future. This urgent task has always made progressive representatives of society think.

Key words: education, pedagogical, psychological, physiological factors, society, physical stress.

Важное значение имеет выбор приемлемой меры образования в каждом звене системы непрерывного образования, и превратить ее в собственность обучающихся. Ибо каждая отрасль науки, накопившая очень большой объем знаний в продолжении столетий своего развития, интенсивно наращивает его в настоящее время. “Согласно сведениям науковедов, в настоящее время информация в мире увеличивается на 200-300 слов в час, это эквивалентно 500-600 страницам напечатанного на компьютере материала. Человек в продолжении этого времени имеет возможность усвоить только половину страницы научного текста”.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-6

Из вышеприведенной цитаты видно, что человек никогда не сможет освоить всю информацию в мировом масштабе.

Известно, что содержание образования выбирается экспертным и экспериментальным методом, преследуя такие цели, как дать образование, воспитать и развивать обучающихся с учетом вида, цели и задач образовательного учреждения, индивидуальных возрастных особенностей обучающихся, сроков, условий обучения и множества других педагогических, психологических, физиологических факторов.

Отсюда возникает необходимость выбора приемлемого объема информации и приведение его в органическое соответствие с возможностями обучающихся. Для выбора необходимого и достаточного учебного материала достаточно знания государственных требований, предъявляемых к высшим учебным заведениям.

Однако этот материал, не подвергая опасности здоровье и жизнь обучающихся, должен также дать им возможность рационально выполнять свои профессиональные функции, достигать высокого качества и эффективности, полноценно обмениваться мыслями с коллегами, рассуждать, консультироваться с наставниками и личностями, обладающими большим опытом, наставлять молодежь, самостоятельно повышать свои знания и опыт и заниматься творчеством.

До настоящего времени в высших образовательных учреждениях в содержании преподаваемых учебных дисциплин предусматривалось изучение отдельных сторон объектов, но они не интерпретировались в качестве комплексной проблемы. В результате этого полученные знания формировались в отрывочной форме, которые во многих случаях не давали возможности найти самостоятельное творческое решение комплексных проблем.

В целом, содержание образования выражается в информации, дидактических определениях, правилах, условных знаках и прочих, представляемых при помощи текстов тем, заданий, вопросов, чертежей, таблиц, примеров и задач, доказательств, теорем, определений, аксиом, идей и взглядов, технических средств.

Теория дидактических структур М.Н.Скаткин, В.В.Краевский, И.Я.Лернер утверждали, что культура человеческого общества состоит из

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-6

следующих четырех элементов, которые должны получить выражение в содержании образования:

- а) накопленные знания о природе, обществе, методах мышления, производстве и деятельности;
- б) опыт осуществления определенных методов деятельности;
- в) опыт поиска творческих решений новых проблем, возникающих перед обществом;
- г) нормативное отношение к окружающему миру и нормативное отношение людей друг к другу, то есть нравственно-волевая воспитанность и прочее. Каждый из этих элементов имеет специфические особенности, ни один из них не может заменить другой и выполнять функции другого.

Эти первоначальные элементы могут существовать отдельно сами по себе, но последующие элементы не могут существовать без предыдущих. Например: может знать, но не может выполнить; может знать, может также выполнять некоторые стандартные задачи, но не готов к творческой деятельности; может знать, выполняет задачи, а также занимается творчеством, но отношение к этой деятельности бывает различным. Из этого следует вывод, что вышеприведенное должно получить отражение в содержании образования.

Требованием настоящего времени и будущего являются – реформа содержания образования с учетом уровня развития научных, технических и производственных технологий; обеспечение четкого и понятного изложения понятий и идей в содержании учебных дисциплин; устранение интеллектуального и физического напряжения обучающихся; предотвращение чрезмерного усложнения и увеличения объема учебного материала; усиление связи содержания образования с практикой; обеспечение сознательных отношений между участниками учебно-воспитательного процесса. Это связано с тем, что излишняя нагрузка не дает возможности обучающемуся заниматься любимым занятием, работать самостоятельно и творчески. Вместе с тем он теряет веру в свои силы, это гасит его интерес к учебе, познанию.

Учитывая вышеизложенное, неопределима роль дисциплины “Экономическая теория” в предоставлении необходимых знаний для сознательного отношения к познанию экономических законов и их функционирования в обществе, понимания сущности процессов реформирования экономики на основе

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-6

принципов рынка. В настоящее время все более усиливается значение данной дисциплины посредством выполнения ею таких важных задач, как формирование идей созидания у молодого поколения, расширения их духовного мировоззрения, повышения их экономической культуры.

Для скорейшего решения этих экономических проблем, поиск их решений во многом связаны с более глубоким знанием людьми секретов экономики, особенно сущности рынка и рыночных отношений, их требований и свойств, законов и правил, целей и сущности осуществляемых экономических реформ, их углубления, либерализации экономики.

В древности основная форма экономической деятельности ограничивалась рамками домашнего хозяйства. Поэтому в трудах древнегреческих ученых (Ксенофонт, Платон, Аристотель) экономика понималась в качестве домашнего хозяйства и законов его ведения. В арабском лексиконе «экономика» понималась в смысле бережливости, рачительности, потому что в исламской религиозной литературе бережливости уделялось особое внимание. Однако в настоящее время экономика понимается в широком смысле, не означает ведение домашнего или индивидуального хозяйства, или бережливости; экономика теперь означает чрезвычайно сложную социальную систему, состоящую из крупных частных хозяйств, коллективных хозяйств, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, государственных хозяйств, финансов и банковских систем, межхозяйственных, межгосударственных объединений, корпораций, концернов, совместных предприятий, различных экономических отношений между государствами.

Кроме того все наши ресурсы – денежные средства, природные богатства, квалифицированная рабочая сила, средства производства, потребительские товары – ограничены. Достижение целей удовлетворения постоянно растущих потребностей населения путем рационального использования этих ограниченных экономических ресурсов, поиск путей правильного распределения ресурсов и продукции составляет основное содержание экономики.

Экономику можно разделить на различные уровни в зависимости от ее охвата: мировая экономика, региональная экономика; экономика предприятия, экономика знаний, экономика семьи. Иногда обобщая их называют макроэкономикой и микроэкономикой. Независимо от того, каковы эти виды,

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-6

уровни, формы экономики, все они подчиняются одной цели - это создание условий для существования, размножения и совершенствования людей, удовлетворение их потребностей, создавая различные жизненные средства. Поэтому экономика, составляя основу, фундамент жизни человека, и сама не может существовать и иметь смысл без человека, его деятельности.

Воспроизводство товаров и услуг, произведенных человеком, движение ресурсов состоит из единства следующих фаз:

- 1) процесс производства;
- 2) процесс обмена;
- 3) процесс распределения;
- 4) процесс потребления; на которые следует обратить внимание студентов, ибо они дают возможность принять меры для превращения сведений о них в собственность обучающихся.

Наши исследования убеждают, что данная методика приводит к высоким показателям качества и результатам. Вместе с тем эта методика служит фактором, подвигающим обучающихся к самостоятельному обучению-познанию, творческим поискам.

Высшие образовательные заведения в соответствии с требованием времени предусматривают подготовку конкурентоспособных на рынке труда специалистов, эта проблема должна служить своеобразным прицелом непосредственно на занятиях, проводимых в образовательных учреждениях. Важное значение имеет определять цель каждого занятия, исходя из этого социального заказа, правильно выбирать пути для достижения этого. Если нашей целью является подготовка специалиста с высокой духовностью, то необходимо будет ответить на вопрос о том, на основе чего и как формируется это качество.

Под профессиональной духовностью мы понимаем совершенствование знаний и методов профессиональных действий специалиста до уровня искусства, мастерства, превращение их в жизненную потребность. Источником высокой профессиональной духовности, на наш взгляд, является усвоение понятий. Это связано с тем, что понятие – это представление, отражающее важные свойства, связи и отношения изучаемого объекта (предмета, явления, процесса, личности). Представление, в свою очередь, являясь продуктом сознания личности, позволяет говорить о личном представлении.

В науке исследуются различные аспекты понятия. например, философы рассматривают понятие в качестве отражения в сознании сущности объекта, в науке логики – это первичная форма мышления, в языкознании – соответствие между его содержанием и названием, в психологии – законы усвоения, связанные с уровнем развития личности, в педагогике – важная единица учебного материала, в методике исследуются факторы формирования понятий в сознании студентов, их развития и доведения до методов действий (умений и навыков) и духовности личности.

Следует отметить, что понятие не может охватить все важные черты и свойства изучаемого объекта. Согласно этому, знание – это совокупность неразрывно взаимосвязанных понятий, суждений и выводов об объекте.

В процессе восприятия личностью изучаемого объекта определяются иопределенные черты, свойства, количественные и качественные показатели. С диалектической точки зрения, рассуждая о взаимосвязанных понятиях об объекте, выводятся логические заключения, и после этого о данном объекте выносятся личное суждение, которое рассматривается в качестве основы знания.

Следовательно, обладать знанием – это многоэтапный сложный процесс, включающий восприятие свойств объекта, выражение в понятии его основных свойств, составление заключения и суждений, сравнивая с другими объектами, их обобщение.

Применение знаний на практике превращает их в методы трудовых действий (навыки и умения) в процессе создания материальных и духовных благ. В связи с тем, что психология изучает навыки и умения, в зависимости от уровня сформированности методов трудовых действий, мы ограничимся тем, что будем называть их, как было сказано выше, методами трудовых действий. Но положение о том, что личные трудовые действия в результате многократных повторений совершенствуются, превращаясь в профессиональное мастерство, не требует доказательства. Известно, что общество всегда высоко ценило личность, развившую профессиональные трудовые действия до уровня мастерства.

В образовательных учреждениях экономического направления у студентов формируются профессиональные знания и методы трудовых действий об организации экономической деятельности, состоящей из производства материальных и духовных благ и оказания услуг для обеспечения существования

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-6

и совершенствования человечества, а также экономических понятиях, законах и правилах, принципах, жизненных потребностях (экономических, социальных, материальных, духовных, политических). Усвоенные студентами эти знания и методы трудовых действий, повторяясь в их практической деятельности, совершенствуются.

Поэтому основной целью является формирование у студентов систематических знаний. В достижении этой цели необходимо учитывать такие свойства учебного материала, как сложность, уровень обобщенности, взаимосвязанность. В педагогике сложность учебного материала определяется посредством уровня его обобщенности, абстрактности, его внутренних и внешних связей. Чем более абстрактны понятия, тем более сложным является их усвоение.

С этой точки зрения достаточно утверждать, что доказательства – нетрудны, материалы, требующие причинно-следственных отношений, связанности – сложны. Вместе с тем в процессе усвоения студентами понятий, относящихся к учебной дисциплине, необходимо учитывать также их связанность, то есть число его связей. По мнению ученых, понятия, имеющие одну, две связи считаются легкими, от трех до шести связей – средними, семь и более связей – сложными.

После того, как преподаватель проанализировал материал, определил все его свойства и уровень сложности, он выбирает соответствующие ему образовательные формы, методы и средства, устанавливает со студентами общение в виде монолога, диалога или взаимного обмена мнениями (полилога). По мере возможности создает для студентов условия для непосредственного восприятия, мысленного обозрения изучаемого объекта.

Таким образом, использование инновационных технологий в процессе преподавания специальных дисциплин, анализ выбора приемлемого содержания учебной дисциплины в практике профессионального образования показывает необходимость внедрения в учебный процесс использования учебных проектов. Это интенсифицирует изучение учебной информации и позволяет обеспечить качество образования. Эта технология индивидуализирует процесс образования, обеспечивает осуществление студентами самоконтроля в продолжении учебной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-6

1. " Education economy " 1. М. Ф. Ҳакимова , ФС Торабеков
Ташкент-2021 Конституционал лав / ОТХусанов / Ташкент 2013
2. : Гносеологическое и логико-методологическое проблемы. — М.:
ИФ РАН, 1996. — С. 231—253. — 274 с. (Сокращённый перевод с немецкого
В. Н. Поруса) копия (DasWeltbild und die Begriffsapparatur // Erkenntnis. 1934.
Bd. 4. S. 259—287.)
3. Худойкулов Х.Ж., Кенжабоев А.Э., Нурмухамедов Т.Р. Педагогик
маҳорат асослари. – Т.: Наврӯз, 2012. -226 б.
4. Ҳакимова М.Ф., Мусаханова Г.М. Касбий педагогика. Дарслик -Т.:
ИҚТИСОДИЁТ, 2019.

